

УДК 27.29.37.

**TAXONOMIC COMPOSITION AND IDENTIFICATION KEY OF THE GENUS
GLADIOLUS L. IN THE FLORA OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS
REPUBLIC**

ZULFIYA SALAYEVA KAMIL

PhD in Biology, Associate Professor
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State
University, Institute of Bioresources

NAMIQ ABBASOV KAMAL

PhD in Biology, Associate Professor
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State
University

HILAL QASIMOV ZULAL

PhD in Biology, Associate Professor
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State
University

Abstract: Based on the data obtained from conducted research, the taxonomic composition of species belonging to the genus *Gladiolus* L. within the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic has been determined. Recent taxonomic additions and revisions have been carried out in accordance with the International Code of Botanical Nomenclature. Floristic investigations were undertaken to identify the distribution ranges and bioecological characteristics of the species. The taxonomic composition of the genus *Gladiolus* in the regional flora has been уточнен (clarified/refined).

It has been established that the genus is represented by six species in the flora of the autonomous republic: *Gladiolus atroviolaceus* Boiss., *G. caucasicus* Herb. (syn. *G. communis* L.), **G. gonodavensis* hybr. Hord., *G. halophilus* Boiss. & Heldr., *G. italicus* Mill., and *G. kotschyanus* Boiss. It has also been noted that one species of the genus belongs to the cultivated flora. A systematic analysis of the genus *Gladiolus* has been conducted, and an identification key for the individual species has been provided.

These plants, which possess ornamental, nutritional, medicinal, dye, and spice-related significance, occupy a distinctive place in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic. Most species of the genus are useful plants applied across various sectors of the national economy. Due to their attractive appearance, they are widely used as ornamental plants in the landscaping of parks and avenues in many developed countries. Species utilized as ornamental and medicinal plants are widely distributed in the flora of the region.

Keywords: flora, systematic analysis, useful plants, order, genus, species

**ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ РОДА
GLADIOLUS L. ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ЗУЛЬФИЯ САЛАЙЕВА КАМИЛЬ

Доктор философии биологии, доцент Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики Нахчыванский Государственный Университет, Институт
Биоресурсов

НАМИГ АББАСОВ КАМАЛ

Доктор философии биологии, доцент Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики Нахчыванский Государственный Университет

ГИЛАЛ КАСУМОВ ЗУЛАЛ

Доктор философии биологии, доцент Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики Нахчыванский Государственный Университет

Аннотация: На основе данных, полученных в ходе полевых и флористических исследований, был определен таксономический состав видов рода *Gladiolus* L. во флоре Нахчыванской Автономной Республики. В соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры были проведены последние таксономические ревизии и обновления номенклатуры. Были проведены флористические исследования для определения ареалов распространения и биоэкологических характеристик видов. В результате был уточнен и скорректирован таксономический состав рода *Gladiolus* во флоре региона.

Исследование показало, что в флоре автономной республики род представлен шестью видами: *Gladiolus atroviolaceus* Boiss., *G. caucasicus* Herb. (syn. *G. communis* L.),

**G. gonodavensis* hybr. Hord., *G. halophilus* Boiss. & Heldr., *G. italicus* Mill. и *G. kotschyanus* Boiss. Кроме того, в регионе был зарегистрирован один культивируемый представитель рода. Был проведен систематический анализ рода *Gladiolus* и составлен определительный ключ для видов.

Эти растения, обладающие декоративными, питательными, лекарственными, красильными и пряными свойствами, занимают важное место во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Большинство видов рода имеют экономическую ценность и используются в различных секторах народного хозяйства. Благодаря привлекательному внешнему виду, они широко культивируются как декоративные растения в парках, садах и городских ландшафтах во многих странах. Виды, используемые в декоративных и лекарственных целях, особенно широко распространены во флоре региона.

Ключевые слова: флора, таксономия, систематический анализ, полезные растения, порядок, род, вид

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA YAYILAN *GLADIOLUS* L. CİNSİNİN TAKSONOMİK TƏRKİBİ VƏ TƏYİN OLUNMA AÇARI

ZÜLFİYYƏ SALAYEVA KAMİL qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Bioresurslar İnstitutu

ABBASOV NAMİQ KAMAL oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

HİLAL QASIMOV ZÜLAL oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə: Aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlara əsaslanaraq, *Gladiolus* L., cinsininə daxil olan növlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında taksonomik tərkibi müəyyən edilmişdir. Son taksonomik əlavə və dəyişikliklər Beynəlxalq botaniki nomenklatura kodeksinə uyğun olaraq aparılmışdır. Floristik tədqiqatlar aparılaraq növlərin arealları və bioekoloji xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Ərazi florasında yayılan *Gladiolus* cinsinin taksonomik tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, muxtar respublika florasında cins 6 növlə təmsil olunur: *Gladiolus atroviolaceus* Boiss., *G. caucasicus* Herb. (*G. communis* L.), **G. gonodavensis* hybr. Hord., *G. halophilus* Boiss. & Heldr., *G. italicus* Mill., *G. kotschyanus* Boiss.

*Qeyd olunmuşdur ki, cinsinin bir növü isə mədəni flora aiddir. *Gladiolus* cinsinin sistematik təhlil edilmiş, növlərin ayrı-ayrılıqda təyin olunma açarı verilmişdir. Bəzək, qida, dərman, boyaq, ədva və s. əhəmiyyətə malik olan *Gladiolus* növləri Naxçıvan Muxtar Respublika florasında özünə məxsus yer tutur. Cinsin əksər növləri faydalı və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunan bitkilərdir. Gözəl görünüşlərinə görə dünyanın ən qabaqcıl dövlətlərində bəzək bitkisi kimi park və xiyabanların yaşıllaşdırılmasında geniş tətbiq edilir. Müəyyən edilmişdir ki, cinsin növləri bəzək, boyaq və dərman bitkisi kimi regionun florasında geniş yayılmışdır.*

Açar sözlər: flora, sistematik təhlil, faydalı bitkilər, sıra, cins, növ

İşin aktuallığı: Naxçıvan Muxtar Respublika florası tarixi baxımdan Aralıq dənizi, Ön Asiya və İran floraları ilə sıx genetik əlaqədə inkişaf etmiş və nəticədə ərazidə kserofit tipli zəngin flora biomüxtəlifliyi formalaşmışdır. Bu zənginlik qədim zamanlardan başlayaraq təbiətşünasları, botanikləri, əczaçıları, fitokimyəçi və paleobotanikləri çox maraqlandırmışdır. Floristlər tərəfindən müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı növ, cins və fəsilələrə dair aparılan tədqiqat işləri, yalnız ərazi florasına yeni yeni taksonların daxil edilməsi və bir sıra növlərin faydalı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə kifayətlənmişdir. Bitki müxtəlifliyi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi məsələlərinin həllində həmişə önəmli rol oynadığından, onların növ tərkibinin araşdırılması, səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi ciddi nəzarətdə olmuşdur. Xüsusən endemik, relik, nadir və nəslə kəsilmək təhlükəsinə məruz qalan bitki növlərinin qorunması, bərpası, artırılaraq yenidən öz yaşayış məskəninə reintroduksiyası müasir dövrdə bəşəriyyəti düşündürən və narahat edən aktual məsələlərdən biridir, çünki təbiətin milyon illər ərzində formalaşdıraraq yaratdığı bir növün insanın günahı üzündən itirilməsi qəbul edilməzdir.

Gladiolus cinsinə daxil olan geofit bitkilər qədim mənşəyə malik olub, yer kürəsində (arktik zonadan başqa) geniş yayılmışdır. Bəzək, qida, dərman, boyaq, ədva və s. əhəmiyyətə malik olan bu bitkilər Naxçıvan Muxtar Respublika florasında özünə məxsus yer tutur. Cinsin əksər növləri faydalı və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunan bitkilərdir. Gözəl görünüşlərinə görə dünyanın ən qabaqcıl dövlətlərində bəzək bitkisi kimi park və xiyabanların yaşıllaşdırılmasında geniş tətbiq edilir. Bəzək və dərman bitkisi kimi istifadə edilən növləri regionun florasında geniş yayılmışdır.

Tədqiqatın obyektinə və metodikasına: Cins və növlərin təyinatında A.A. Qrossheyim, A.M. Əsgərov “Qafqa florasının konspekti”, “Флора Азербайджана”, Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri” və digər əsərlərdən, floralardan, Azərbaycan botaniklərinin əsərlərindəki metodiki göstərişlərdən, həmçinin bəzi taksonlar üzrə monoqrafiya və məqalələrdən istifadə edilmişdir [1, s. 47-49; 5, s. 50-51; 6, s. 171-173; 7, s. 236-239; 8, s. 225-227]. Son taksonomik əlavə və dəyişikliklər “Конспект флоры Кавказа” əsərinə, Beynəlxalq botaniki nomenklatura kodeksinə, S.K. Çerepanovun və digər tədqiqatçıların əsərlərinə uyğun aparılmışdır. Son illərdə T.H. Talıbov, Ə.Ş. İbrahimov, S.C. İbadullayeva, Z.K. Salayeva tərəfindən geofit bitkilər tədqiq olunmağa başlanmış, nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyinə yeni cins və növlər daxil edilmişdir [2, s. 55-58, 3, s. 71-74; 4, s. 50; 5, s. 120-123; 9, s. 457-559].

Ekspərimental hissə: Aparılan uzunmüddətli tədqiqat işləri nəticəsində toplanılan zəngin bitki kolleksiyası və ədəbiyyat materialları əsasında, Naxçıvan MR florasında cinsin növ tərkibinin müasir vəziyyəti müəyyənləşdirilmişdir.

Qarğa soğanı növləri Süsənkimilər (*Iridaceae* Juss.) fəsiləsinə daxil olan soğanaqlı çoxillik bitkilərdir. Yarpaqları qılınc şəklindədir. Cinsin adı da yarpaqların forması ilə əlaqədardır, “qladus” latınca “qılınc” deməkdir. Çiçək qrupları bir və ya iki tərəfi sünbülşəkillidir. Çiçəkləri ziqomorfdur. Çiçəkyanlığının yuxarı enləşmiş hissəsi altı bölümlüdür və bölümləri qeyri-bərabərdir. Erkəkiyi üçdür. Dişiciyinin yumurtalığı üç yuvalıdır.

Azərbaycan florası əsərində *Gladiolus* cinsinə 6, Naxçıvan florası üçün 4 növ daxil edilmişdir. Aparılan tədqiqatların nəticələrində daha 1 növün *G. halohpilus* növü muxtar respublika florası üçün ilk dəfə tərəfimizdən verilmişdir [4, s. 236-239; 3, s. 71-74]. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar

Respublikası florasında yayılmış qarğa soğanı növlərinin sistematik təhlilini və növlərin təyin olunma açarı verirək:

Fam. : Iridaceae Juss. - Süsənkimilər

Genus: Gladiolus L. - Qarğa soğanı

1. Gladiolus atrovioleaceus Boiss.-Tündbənövşəyi qarğasoğanı

2. G. caucasicus Herb. (G. communis L.) - Qafqaz q.s.

3. *G. gonodavensis hybr. Hord - Qonodova q.s.

4. G. halophilus Boiss. & Heldr. - Şoranyer q.s.

5. G. italicus Mill. - İtaliya q.s.

6. G. kotschyanus Boiss. - Koçi q.s.

= G. kotschyanus Boiss. subsp. Kotschyanus

Gladiolus L. - Qarğa soğanı

Toxumları

qanadsızdır.....1.

1. Soğanağı şarşəkilli, üzəri boz qınlarla örtülmüş, hündürlüyü 100 sm-dir. Çiçəkləri açıq-bənövşəyi rəngə olub, uzunluğu 20 sm, boş sünbülcüyə toplanmışdır. Çiçəkyanlığı 3-3,5 sm uzunluqdadır, borucuğu bir az əyridir, hissələri rombvari uzunsovdur. Saplaqı tozluqlardan qısadır. Ağzıciqlar uzunsov-kürək şəkildədir, gövdə 3-80 sm hündürlükdədir. Yarpaqların eni 18 mm-dir, damarları yoğundur. Borunun qınları dərivardır, üstdəki yarım hissələri bütündür və üzərində aydın olaraq torvari dolaşan liflər görünməkdədir. May ayında çiçəkləyir, iyun ayında toxum verir. Tərəvəz bitkisidir, soğanağı qızardılaraq yeyilir. Yarpaqları C vitamini ilə zəngindir. Muxtar respublikasının bütün rayonlarında aşağı və orta dağ qurşaqlarınadək çəmənlərdə, yol kənarlarında əkin sahələrində rast gəlinir..... 1. *G. italicus* Mill. - İtaliya q.s.

-Toxumları dar qanadlıdır. -----

2.

2. Çiçəkyanlığı iridir, 4-5 sm uzunluğundadır. Çiçəkləri tünd-qırmızımtıl, bənövşəyi rəngdədir. Borusu cod bükülmüşdür, üst hissələri enli yumurtavari, kütdür. Saplaq tozluqlardan bir az uzundur. Sütuncuqlar get-gedə enliləşir, ayalar yumurtavaridir. Soğanağının qınları yoğun liflidir. Gövdəsi 50-70 sm hündürlükdədir. Yarpaqların sayı 3 ədəddir. Muxtar respublikanın orta və yüksək dağ qurşaqlarında dəniz səviyyəsindən 2200-2400 yüksəkliklərdə çəmənliklərdə, otlu yamaclarada rast gəlinir.....2. *G. caucasicus* Herb. (*G. communis* L.) - Qafqaz q.s. (Şəkil 1).

Şəkil 1. *G. caucasicus* Herb. (*G. communis* L.) - Qafqaz q.s.

-Çiçəkyanlığı o qədər də iri deyildir.....3.

3. Soğanağı oval yumurtavaridir, yumru qınlarının üstəki yarım hissələri dərivaridir, bütündür, aşkar görünən və lansetvari ilgəklərdən ibarət tora malikdir, alt hissələri paralel liflidir. Gövdəsi 50-65 sm hündürlükdədir. Yarpaqları neştər şəklindədir. Çiçəkyanlığı 3-3,5 sm tündbənövşəyidir, rombvari uzunsovdu. Çiçəkyanlığının üst hissəsinin yan dilimləri üstdəki dilimlərdən dar və qısadır. Saplaq tozluqla bərabərdir. Sünbül seyrəkdir, az çiçəklidir, yarpaqlar neştər şəklindədir. Subalp qurşaqlarda rast gəlinir.....3.*G. kotschyanus* Boiss. - Koçi q.s.

- Cod çiçəkli sünbüllü hündür, çiçəkyanlığı tünd bənövşəyidir.....4.

4. Nazik, adətən qıvrım, 40-80 sm hündürlüyündə gövdəyə malik çox göyümsov bitkidir. Soğanağı böyük olub, yumurtaşəkillər. Soğanağı yumurtaşəkillidir. Yarpaqlar nazik xətvəridir, 4-6 mm enindədir. Sünbül 5-10 çiçəkdən ibarətdir. Çiçəkyanlığı tünd, qaramtlı bənövşəyi rəngdədir, hissələri 3-4 sm olub, rombşəkilidir. Altdakılar üstdəkilərdən 1 sm uzundur; yuxarıdakı hissələrin üçü də eyni uzunluqdadır. Ağızciqlər tərs yumurtavaridir. Tozluğu 3-5 mm uzunluğundadır. Sapları tozluqlardan 2 dəfə uzundur. Toxumları dördküncdür. May ayında çiçəkləyir, iyun ayında toxum verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənliyindən dağ qurşaqlarına qədər kirəcli, daşlı çınqıllı yamaclarda, bəzən əkin sahələrində yayılmışdır. Yarpaqları vitamin C ilə zəngindir. Bəzək bitkisi olduğundan yerli əhali tərəfindən həyətəni sahələrdə və şəhərin park xiyabanların yaşıllaşdırılmasında geniş istifadə olunur.4.*G. atroviolaceus* Boiss.- tünd-bənövşəyi q.s. (Şəkil 2).

Şəkil 2. *Gladiolus atroviolaceus* Boiss. - Tünd-bənövşəyi qarğa soğanı

-Soğanağının qınları paralel liflidir.....5.

5. Nazik qıvrım gövdəyə malik, 20-30 sm uzunluğunda olan biktidir. Söğanağı yumurtaşəkillidir. Yarpaqlar dar lentvari, 2-5 mm enindədir və bir qədər bozdur. Sünbül tam boşdur, 2-5 sayda çiçəklidir. Çiçəkyanlığı neştər şəklində olub, 1,5-2 sm enində, açıq bənövşəyi rəngdədir. Hissələri rombvari - kürək şəkilindədir, ən altdakılar digərlərindən qısadır. Çiçəkləri geniş açılmışdır. Saplaq tozluqlardan bir az uzundur. Ağızciqlər kürəkvaridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının aşağı dağ qurşaqlarında, quru təpələrdə rast gəlir. Naxçıvan çökəkliyindən ilk dəfə tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Nadir bitkidir.....5. *G. halophilus* Boiss. & Heldr. - Şoran yer q.s.

- Düz gövdəsi 100 sm-ə dək olur.....6.

6. Yarpaqları xətvəridir, eni 3-5 sm uzunluğundadır. Çiçəkləri iri 8 sm uzunluğunda çəhrayı rəngdə olub, çiçəkyanlığının borusunu əhatə edir. Çiçəkyanlığının borucuğu zərifdir, yuxarıdan genişlənmişdir, ayaları yumurtavari və ya oval şəkilindədir. Tozluq xətvəridir və bənövşəyi rəngdədir. Muxtar respublikanın həyatı sahələrində əhali tərəfindən becərilir. Bəzək bağcılığında geniş istifadə olunur. *G.psittacinus* Hook x *G.cardinali* Curt növlərinin hibrididir. Cənubi Afrika bitkisi.....6.**G. ganadavensis* Van Houte - Qent q.s.

Şəkil 3. *Gladiolus ganadavensis* Van Houte* - Qent q.s.

Nəticə: Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Muxtar respublika florasında *Gladiolus* L. cinsinə daxil olan növlərin taksonmik tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, muxtar respublikada 6 qarğa soğanı növü yayılmışdır. *G. halophilus* Boiss. & Heldr. - Naxçıvan çökəkliyindən ilk dəfə tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Nadir növ olduğu üçün Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ına (yeni III nəşr) daxil edilmişdir. **Gladiolus ganadavensis* Van Houte - Qent qarğa soğanı növü isə mədəni bitki kimi muxtar respublikanın istixanalarında, park və xiyabanlarında, həyatı bağçalarında becərilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Əsgərov A.M. Azərbaycanın ali bitkiləri. (Azərbaycan florasının konspekti) I hissə, Bakı: Elm, 2005, 247 s.
2. Salayeva Z.K., İbadullayeva S.C. Naxçıvan MR florasında Süsənkimilər (Iridaceae Juss.) fəsiləsinin sistematik təhlili. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məruzələr, № 1-2 Bakı, 2007. səh. 55-58
3. Salayeva Z.K. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Qarğa soğanı (*Gladiolus* L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və yayılması //AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, № 2, s. 71-74.
4. Seyidov M.M., İbadullayeva S.C., Qasimov H.Z., Salayeva Z.K. Şahbuz Dövlət Qoruğunun flora bitkiliyi. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 524 s.
5. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektiri. Naxçıvan: Əcəmi, 2008, 350 s.
6. Гроссгейм А.А. Растительные ресурсы Кавказа, Баку, АН Азерб. ССР, 1946, 671 с
7. Флора Азербайджана. В 8-х т. т.2, Баку : АН Азерб. ССР, 1952, , с. 317
8. Флоры Кавказа. В 3-х т. т.2. изд-во Аз. ФАН. Баку - 1940, 258 с. 225-227
9. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств СПб.: Мир и семья, 1995, 992 с.